

ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

*Е. Мельникова*¹

Аннотация:

В статье рассматриваются некоторые принципы мультимодального выражения информации в немецкоязычном политическом тексте. Множественность способов трансляции является удачным для использования в политическом дискурсе, поскольку передает гетерогенно-сложную медиативность производства дискурса. Описывается дискурсивно-семиотическое пространство политического взаимодействия оппонентов и изучение средств их вербальной и невербальной коммуникации в современном контексте.

Ключевые слова: мультимодальность лингвистического текста, медиативность дискурса, дискурсивно-семиотическое пространство

doi: <https://doi.org/10.2024/gb18mv51>

Мультимодальность текста рассматривается в современной лингвистике с разных точек зрения, среди которых следует отметить эмпирическое явление мультимедийности, т.е. совокупность использования различных медийных средств, представленных семиотическими ресурсами, а также совокупность конститутивных свойств коммуникации, т.е. вербальных и невербальных компонентов.

Специфика политической коммуникации делает конфликтный дискурс привлекательным для исследователей политических текстов, отображая особенности взаимодействия между субъектами и объектами политики. В современной лингвистике проблемы речевого взаимодействия исследуются в комплексе с такими направлениями, как психолингвистика, социолингвистика, политическая лингвистика, теория коммуникации, лингвопрагматика и др.

Мультимодальность политического дискурса и принципы его использования рассматриваются в работах многих отечественных и зарубежных авторов, исследующих данное явление в виде совокупности модусов и кодов, вербальных и невербальных средств коммуникации, используемых для передачи общего значения, т.е. описывающих различные семиотические компоненты. К числу отечественных исследователей, которые занимаются изучением данной проблематики, можно отнести таких авторов, как Кибрик А.А., Молчанова Н.Б., Грачев Г.В., Гаврилова М.В. и т.д.

¹ Мельникова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет», Пятигорск (Россия)

Проблемами исследования мультимодальности в политическом тексте также занимаются такие зарубежные авторы, как Burton J.W., Bucher H.J., Egbert S. [5: 144].

Термин мультимодальность, был заимствован из исследований социально-коммуникативной направленности, и с точки зрения этимологии означает «множественность способов». В политическом дискурсе данный термин весьма удачно используется, поскольку способен передавать скрытую медиативность производства дискурса.

Рассматривая структурно-семантические особенности мультимодального контекста в немецкоязычном политическом медийном пространстве, следует обратить внимание на тот факт, что в современной лингвистике большое количество исследований подвергает анализу информативно-коммуникативные функции возможных невербальных средств общения. Данный способ рассмотрения позволяет выявить особенности создания отдельных научных направлений, изучающих невербальную семиотику. К таким научным направлениям можно отнести паралингвистику, изучающую звуковые коды, кинесику, рассматривающую жесты и жестовое поведение. Кроме того, сюда можно причислить окулесику, изучающую визуальное поведение людей, аускультацию, фокусирующуюся на восприятии звуков и аудиальном поведении людей в процессе общения.

Использование разных видов мультимодальных медийных средств политического дискурса, передающих информацию и осуществляющих взаимодействие между политическими акторами, отражает следствие специфических социально-прагматических целей, которые могут преследоваться в данной сфере коммуникации. Основной целью политического текста является пропаганда и информирование населения, формирование определенной идеологии, а также представления о том или ином социальном событии в обществе, политической социализации граждан и их участие в определенной политической деятельности. Подобные цели осуществляются через политические институты, стремящиеся оказать влияние на использование и сохранение власти в обществе.

Вербальные и невербальные способы коммуникации довольно часто сочетаются с харизматичной установкой политика, к которой следует отнести такие элементы, как теплота, сила и психоэмоциональное состояние, что в совокупности способно усилить персуазивный потенциал публичного выступления политического деятеля.

К средствам полимодального семантического и прагматического потенциала можно отнести широкую гамму визуальных цветовых образов, основанную на репрезентации определенных политических объектов, передающих через цвет коллективные политические знания определенных этнокультур. "Über Farben erschließen wir uns die Welt des Politischen") [Schüler 2006].

Бернд Шюлер, указывает на то, что ключевой гаммой цветовой политической символики современной Германии являются красный, чёрный, жёлтый и зелёный цвета, используемые в программных документах, плакатах, листовках партий и движений, одежде политических лидеров и т.д. [4: 193]. Этот символический язык используется для представления политических позиций, выражения социальных программ и привлечения внимания общественности к определенной политической организации. Допустимо использование каждого цвета по отдельности в качестве

дополнительного коммуникативного инструмента для политической самоидентификации.

Немецкоязычным контекстам свойственна эмоциональная выдержанность, нейтральная стилистическая окраска, сложные синтаксические структуры, а также наличие семиотических ресурсов в виде визуальных цветовых символов и паралингвистических сигналов, дополняющих внешний облик речевого субъекта [2: 148].

Рассматривая в качестве примера обращение немецкого политика Олафа Шольца, следует обратить внимание на экспрессивность и эмоциональность, передаваемые лексическими средствами повтора:

«Wir werden die Ukraine weiter unterstützen - mit Geld, mit humanitärer Hilfe. Aber auch das muss gesagt werden: Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, mit Waffenlieferungen, wie viele andere Länder in Europa das auch machen. Das ist jetzt notwendig. Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung, aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.»

Используя приём риторического повтора глагола unterstützen в форме будущего времени, оратор указывает на продолжение действия и в далеко идущей перспективе. Данный приём должен внушать слушателям значимость и перспективность такого призыва. Следующий вид повтора в речи проявляется благодаря использованию личного местоимения первого лица и глагола respektieren, что, безусловно, укрепляет убеждение говорящего в правильности его позиции и, возможно, вдохновляет некоторых слушателей, воспринимающих его слова как правдивые и убедительные [1:143].

Участники митинга, проявляя своё критическое отношение к выступлению и призывам канцлера, сопровождали его речь выкриками и свистом. Продолжая свою речь, оратор прибегает к средствам эмоциональной апелляции, вкладывая в слова больше чувственности и экспрессии, переходящие в обрисовывание угрозы в случае невыполнения призыва. Далее политик прибегает к использованию техники персонализации и драматизации кризиса, используя выражение — «Das ist aus der Zeit gefallen» - "это сейчас необходимо", указывая тем самым на осознанную активную инициативу [3:102].

Таким образом, проведенный лексико-семантический анализ политического текста, представленный в немецкоязычных медийных источниках, можно отметить, что характерной особенностью таких контекстов является мультимодальность, а сами тексты выполняют функцию манипуляционного воздействия на адресата. Аудиовизуальное сопровождение коммуникативного процесса в видеоматериалах позволяет рассматривать речевой акт призыва в конфликтном дискурсе как мультимодальное событие. Устная коммуникация, сопряженная с функционированием семиотически разнородных элементов, способствует созданию целостного образа, образованного сложным комплексом нескольких модальностей. Все это позволяет рассматривать мультимодальный корпус в качестве богатого ресурса, используемого для прагматического анализа оттенков коммуникативного смысла, находящегося в единстве взаимосвязанных друг с другом вербальных и невербальных компонентов. Современные технические возможности

значительно расширяют поле мультимодального воздействия на реципиента, что, конечно, требует пристального изучения в теоретическом рассмотрении и практическом использовании.

Список использованной литературы:

[1]. Грачев Г.В. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. - М.: Алгоритм, 1999. - 153 с.

[2]. Кибрик, А.А. Мультимодальная лингвистика // Когнитивные исследования: сборник научных трудов / под редакцией Ю.И. Александрова, В.Д. Соловьева. Вып. 4. М.: Институт психологии РАН, 2010. С. 135–152.

[3]. Мельникова Е.Н. Семантический аспект прогрессивных вербальных конструкций в немецком языке // В сборнике: Языковые и культурные контакты в контексте развития гуманитарного образования в Саратовском государственном университете (лингвистический и лингводидактический аспекты). Материалы Международной конференции в рамках Международного научного симпозиума, посвященного 100-летию гуманитарного образования в СГУ: сборник научных статей. 2017. С. 100–105.

[4]. Нефедова Л.А. Лексические средства манипулятивного воздействия в повседневном общении: на материале современного немецкого языка. - дисс. канд. филол. наук., М.: 1997, 230 с.

[5]. Bucher, H.J. *Multimodales Verstehen oder Rezeption als Interaktion. Theoretische und empirische Grundlagen einer systematischen Analyse der Multimodalität* // Diekmanshenke H., Klemm M., Stöckl H. (Hg.). *Bildlinguistik. Theorie — Methoden — Fallbeispiele*. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2011. S. 123–156.